

Травянистые многолетние луковичные растения, около 100 видов.

От Средиземноморья до Японии, от Скандинавии до Северной Африки. Родиной большинства видов является Передняя и Средняя Азия, Афганистан, то есть области с жарким климатом.

Цветки широко или узко колокольчатые. Ранневесенний эфемероид, период вегетации которого составляет не более 3 месяцев.

Способы размножения. Дочерними луковицами и семенами. Для тюльпанов характерна многоцветная (полихромная) окраска цветков даже в пределах одной популяции конкретного вида.

Индивидуальный проект на тему:
Род *Tulipa* L.» по курсу
Компьютерные технологии в биологии» (автор – А.В.
Ваганов)

Индивидуальный проект на тему: «Род технологии в биологии» (автор – А.В. Ваганов)

Рис. 1. Внешний вид поля тюльпанов во Франции

Р
и

Р
о

Для тюльпанов характерна многоцветная (полихромная) окраска цветков даже в пределах одной популяции конкретного вида. Ранневесенний эфемероид, период вегетации которого составляет не более 3 месяцев.

Рис. 5. Филогенетическое дерево рода *Tulipa* L.

Рис. 3. Карта распространения представителей р. *Tulipa* L.

Рис. 4. Распространение рода *Tulipa* L. на территории Франции